
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.15211879

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМОСБОРНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ NAS-ХРАНИЛИЩ В КАЧЕСТВЕ ОБЛАЧНОГО РЕШЕНИЯ

COMPARATIVE ANALYSIS OF SELF-ASSEMBLED AND COMMERCIAL NAS STORAGE AS A CLOUD SOLUTION

ТКАЧЁВ ЕГОР ВИКТОРОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

БЕЛАШ ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

TKACHEV EGOR VIKTOROVICH,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

BELASH VICTORIA YURIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В данной статье проведён сравнительный анализ самосборных и коммерческих NAS-хранилищ в контексте использования их в качестве облачных решений. Рассмотрены ключевые параметры, влияющие на выбор типа NAS: стоимость, производительность, масштабируемость, ремонтпригодность, энергопотребление, функции удалённого доступа и удобство настройки. На основе анализа существующих научных публикаций и практических примеров выявлены преимущества и недостатки каждого подхода. Сделан вывод о том, что выбор между типами NAS зависит от уровня подготовки пользователя и специфики его задач.

This article provides a comparative analysis of self-assembled and commercial NAS storage in the context of their use as cloud solutions. The key parameters influencing the choice of the NAS type are considered: cost, performance, scalability, maintainability, power consumption, remote access functions and convenience of configuration. Based on the analysis of existing scientific publications and practical examples, the advantages and disadvantages of each approach have been identified. It is concluded that the choice between NAS types depends on the user's level of training and the specifics of his tasks.

Ключевые слова: *NAS, сетевое хранилище, самосборный NAS, коммерческий NAS, облачное хранение.*

Key words: *NAS, network storage, self-assembled NAS, commercial NAS, cloud storage.*

Цифровые данные требуют надёжного хранения. Фото, видео, резервные копии и прочие данные занимают всё больше пространства на диске, к тому же постоянно растёт качество цифрового контента, что приводит к значительному увеличению размера файлов. К примеру, современные фотографии в формате JPEG могут весить десятки мегабайт, а фотографии в формате RAW – больше сотни за один снимок. Видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду может занимать от 10 до 20 Гб за каждый час, 8K-видео потребует от 30 Гб дискового пространства. Хранение таких данных на домашнем или рабочем компьютере становится проблематичным, что делает NAS-хранилища и облачные решения всё более востребованными.

Тема сетевых хранилищ (NAS) активно изучается в технической и академической среде. Анализ работ Гаврушевой А.А. и Лариной И.Б. [4], Колтышева В.В. и Уймина А.Г. [6], Эсаулова О.К., Долженкова М.Л. и Чистякова Г.А. [10], а также Чусова П.А. и Стариченко Е.Б. [9] показывает интерес к вопросам надёжности, гибкости и эффективности NAS-систем в контексте быстро увеличивающегося объема цифровых данных.

В своей работе Чусов П.А. и Стариченко Е.Б. описывают практический опыт создания NAS-хранилища на базе специализированной операционной системы Nas4Free. Особое внимание уделено использованию файловой системы ZFS, которая обеспечивает высокую надёжность хранения, контроль целостности данных и поддержку RAID-массивов без необходимости наличия аппаратных RAID-контроллеров. Их работа подчёркивает, что даже на базе «простых» компьютерных компонентов можно самостоятельно создать производительное и функциональное хранилище, при этом снизив затраты по сравнению с покупкой готового устройства [9].

Гаврушева А.А. и Ларина И.Б. в статье «Корпоративные сетевые хранилища данных» акцентируют внимание на фундаментальной роли информации как стратегического ресурса современного бизнеса. В их исследовании NAS рассматривается как часть более широкой инфраструктуры хранения, где вместе с DAS и SAN-хранилищами NAS обеспечивает универсальный доступ к данным, экономичность и отказоустойчивость. Устройства NAS характеризуются простой интеграцией в сеть, что особенно ценно в гетерогенных средах, где работают разные операционные системы [4].

В сравнительном тестировании коммерческих NAS компании D-link (DNS-320, DNS-325) и программно-аппаратного решения FreeNAS, Колтышев В.В. и Уймин А.Г. демонстрируют значительное влияние аппаратной платформы и ПО на производительность. Также в начале статьи авторы приводят определение NAS (Network Attached Storage) как специализированной системы хранения данных, подключаемой к сетевой среде, и разделяют такие системы на две основных классификации по типу подключения: прямое и сетевое. Несмотря на то, что FreeNAS уступает специализированным моделям в ряде задач, он показывает хорошую гибкость и расширяемость. Это подтверждает, что при грамотной настройке самосборные NAS способны конкурировать с коммерческими по ключевым параметрам, особенно в сценариях индивидуального использования [6].

В свою очередь, Эсаулов О.К., Долженкова М.Л. и Чистяков Г.А. предлагают собственную структуру сетевого файлового хранилища на основе NAS-архитектуры, ориентированную на устранение распространенных недостатков существующих решений. Разработанная структура предполагает автоматизацию типовых задач хранения, автобалансировку нагрузки, гибкую систему ролей и интерфейс, адаптированный к различным сценариям использования [10].

Таким образом, все описанные исследования подтверждают, что при наличии базовых технических знаний пользователь может собрать надёжную альтернативу коммерческим NAS. Это укрепляет аргументацию в пользу самосборных решений как экономически целе-

сообразных и гибких платформ для хранения цифрового контента – особенно для пользователей, готовых инвестировать собственное время в настройку и обслуживание системы.

В данной статье будет рассмотрено, какой вариант хранения данных лучше подходит для современных пользователей, работающих с большими объемами цифрового контента – самосборный NAS или готовое коммерческое решение.

Коммерческие NAS-хранилища представляют собой готовые устройства, разработанные специально для хранения и управления данными. Эти устройства поставляются с фирменным программным обеспечением, которое оптимизировано для резервного копирования, медиасерверов и облачного доступа.

Ключевое преимущество коммерческого NAS-хранилища – это простота внедрения. Устройство готово к работе «из коробки», не требуя глубоких технических знаний. Встроенная операционная система предлагает удобный веб-интерфейс и множество приложений (для резервного копирования, медиасервера, фотоальбомов и т.д.) с регулярными обновлениями. Аппаратная и программная части оптимизированы друг под друга, обеспечивая стабильную работу. Кроме того, такие устройства обычно имеют компактные размеры и хорошую энергоэффективность, в том числе при круглосуточной работе. Производитель обеспечивает гарантийную поддержку и обновления безопасности. Например, даже бюджетные устройства Synology позволяют легко настроить личный облачный сервер для фото/видео, имеют мобильные приложения для удалённого доступа.

Ключевой недостаток такого решения – цена, она как правило выше сопоставимого по «сырому» железу ПК, поскольку в стоимость заложены фирменное ПО, удобство, бренд, маркетинг и т. д. Аппаратные характеристики обычно скромные – применяются энергоэффективные CPU и ограниченная RAM, чего может не хватать для ресурсоёмких задач. Второй недостаток – это ограниченная модернизация: невозможность добавить дисков сверх предусмотренных слотов, апгрейд ключевых параметров (CPU, GPU, RAM) практически невозможен. Данный недостаток приводит к низкой ремонтпригодности устройства: в случае выхода из строя платы замена вне гарантийного периода может быть затруднена, тогда как в самосборном ПК все компоненты стандартны и легко заменяемы.

Самосборный NAS – это сетевое хранилище, созданное из стандартных компьютерных компонентов, где пользователь сам выбирает техническое оснащение и программное обеспечение системы.

Из определения можно выявить важное преимущество – это гибкость и настройка системы под свои нужды. Пользователь может выбрать железо под свой бюджет и задачи – от использования комплектующих старого ПК до сборки компактного энергоэффективного сервера. При желании можно поставить мощный процессор, больше памяти – собрать систему, которая будет значительно превосходить по характеристикам коммерческие модели того же бюджета. Подобная система может взять на себя и другие функции помимо просто хранения данных (например, перекодировку видео). Не менее важным преимуществом является легкий ремонт и апгрейд системы: все компоненты легко заменить на такой же или аналогичный.

Главный недостаток – это более высокая сложность внедрения в эксплуатацию. Сборка NAS своими руками требует определённых технических навыков в сборке ПК и администрировании [2]. Необходимо самостоятельно установить ОС, настроить конфигурацию RAID-массива, обеспечить безопасность данных [3]. Но несмотря на кажущуюся сложность в интернете можно легко найти пошаговые инструкции по созданию подобных систем, однако это предполагает затраты времени и внимания от пользователя. Второй недостаток – это низкая энергоэффективность, большие размеры и шум: данные недостатки обычно преследуют бюджетные сборки, например на основе старого компьютера (шумные вентиляторы, громоздкий корпус, неэффективный блок питания). Для снижения шума/энергопотребления

приходится докупать более дорогие и эффективные кулеры и блоки питания, что увеличивает цену сборки [7].

Надёжность и поддержка целиком на владельце: в случае сбоя нет официальной техподдержки, необходимо самостоятельно диагностировать причину и осуществить ремонт. Кроме того, отсутствует единая гарантия на устройство – каждый компонент имеет свою гарантию, а ответственность за совместимость и стабильность системы несёт сборщик.

Не менее важным параметром при выборе является стоимость покупки и владения. Готовые NAS стоят от 20 000 рублей и выше (без учёта цен на жесткие диски). Например, устройства с 2–4 отсеками для дисков от Synology/QNAP обойдутся примерно в 30 000–50 000 рублей (в зависимости от производительности). Самосборный NAS потенциально может сэкономить деньги, если использовать уже имеющиеся детали или б/у компоненты. На одинаковую емкость хранения DIY-решение зачастую дешевле по «железу» – в примере расчёта эквивалент самосборного NAS потребовал около 20 000 рублей на комплектующие против 40 000 за брендовый Synology. Однако экономия становится не такой ощутимой, если покупать вместо б/у компонентов новые (корпус с корзинами для HDD, материнскую плату, эффективный БП, производительные кулеры и т. д.), суммарная цена быстро сравнивается с коммерческим устройством, а то и превышает её. К тому же, в цену фирменного NAS входит полноценная ОС с технической поддержкой и фирменными функциями, тогда как для DIY может потребоваться приобретение ПО или затратное по времени развёртывание бесплатных решений [5].

Если рассматривать стоимость владения, то коммерческие NAS-хранилища спроектированы для экономии энергии при круглосуточной работе. Они используют мобильные или ARM-процессоры с крайне низким энергопотреблением (5 Вт в простое и 15 Вт под нагрузкой). Самосборный NAS на базе обычного ПК может расходовать 30–50+ Вт даже без нагрузки. Разница в 20–40 Вт ежедневно перерастает в сотни кВт/ч за год, что приводит к значительному увеличению затрат на электроэнергию. Однако если же NAS включается только по необходимости или по расписанию, то данный недостаток практически нивелируется. Также важно учесть, что коммерческий NAS может потребовать оплаты подписок или полной замены устройства при поломке, а самосборный лишь замены отдельных компонентов по мере выхода из строя [1].

Что же касается функции облака и удалённого доступа, то коммерческие NAS-хранилища предоставляют готовые встроенные функции (у Synology – QuickConnect для удалённого подключения через сервера Synology, у QNAP – myQNAPcloud) [8], что делает удалённый доступ очень простым в освоении, обычно достаточно включить функцию и создать учётную запись. В самосборном варианте аналогичные возможности потребуют серьёзных навыков администрирования (проброса портов на роутере либо развёртывания собственного VPN-сервера, что может потребовать дополнительных затрат (от 300 рублей в месяц)). То есть обеспечить безопасный удалённый доступ своими силами значительно сложнее – необходимо обладать определёнными навыками в сетевых настройках и мерах защиты. Кроме того, у фирменных NAS есть готовые мобильные приложения и кроссплатформенные клиенты: например, Synology Drive позволяет синхронизировать файлы с ПК и смартфонами наподобие Dropbox. В самосборных-решения аналогичные функции также достижимы (Nextcloud, Plex/Emby для медиа-библиотеки), но это потребует дополнительных установок и настройки.

Выбор между коммерческим и самосборным NAS-хранилищем зависит от потребностей и уровня подготовки пользователя. Готовое решение подойдёт тем, кто ценит удобство, простоту настройки и официальную поддержку. Самосборный NAS более выгоден в плане гибкости и модернизации, но требует технических знаний и времени на настройку. Важно адекватно оценить собственные ресурсы: самостоятельная сборка может быть отличным ре-

шением для опытных пользователей, в то время как большинству будет достаточно готового устройства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева А.В., Юдинцев Б.С. Информационная система для доступа к сетевым файловым хранилищам различного типа // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 95-107.
2. Бедняк С.Г., Прохоров А. В., Атанов В.В. Надёжная и универсальная операционная система для сетевых хранилищ // Инновационная наука. 2022. № 12-1. С. 18-22.
3. Беспалова Н. В. Безопасность облачных технологий // Computational Nanotechnology. 2024. Т. 11. № S5. С. 124-132.
4. Гаврушева А.А., Ларина И.Б. Корпоративные сетевые хранилища данных // Наука и общество в условиях глобализации. 2017. № 1(4). С. 105-107.
5. Голуева А.С. Будущее баз данных: как облачные технологии меняют подход к хранению и обработке данных // Научные исследования студентов и учащихся: сборник статей XV Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 декабря 2024 года. Пенза: Наука и Просвещение. 2024. С. 72-74.
6. Колтышев В.В., Уймин А.Г. Обзор и сравнительное тестирование сетевых хранилищ // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2013. № 4. С. 164-169.
7. Проектирование сетевых хранилищ на встраиваемых компьютерах малого потребления архитектуры arm / Я.В. Любченко [и др.] // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2025. Т. 21. № 1. С. 48-52.
8. Соколов А.Н. Облачные технологии и IoT: эффективное сочетание и взаимодействие технологий // Молодой ученый. 2024. № 34(533). С. 5-8.
9. Чусов П.А., Стариченко Б.Е. Создание сетевого файлового хранилища средствами специализированной операционной системы // Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и информационных технологий: межвузовский сборник научных работ. 2015. С. 136-142.
10. Эсаулов О.К., Долженкова М.Л., Чистяков Г.А. Разработка структуры сетевого файлового хранилища // Общество. Наука. Инновации (НПК-2017): сборник статей Всероссийской ежегодной научно-практической конференции, Киров, 01-29 апреля 2017 г. / Вятский государственный университет. Киров: Вятский государственный университет, 2017. С. 2465-2471.

Поступила в редакцию: 08.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Ткачѳв Е.В., Белаи В.Ю., 2025.